

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آيةُ الصَّلَاةِ على النَّبِيِّ ﷺ: لَمَسَاتُ بِأَيْدِيهِ
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
	م.د. وسن زينو حمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59	
Hussein H. Zeidanin	
Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69	
Mohammad Al Matarneh	
EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74	
Dr. Souad Hamidi	
102.....	المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
	Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- 122 بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136 استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 150 الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال
- 174 هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181 الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص

أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
جامعة الموصل/ كلية الآداب/ قسم اللغة العربية

الباحثة: هبة إبراهيم حسن
جامعة الموصل/ كلية الآداب/ قسم اللغة العربية

ملخص البحث

يعد الوصف وسيلة لتقديم المكان، إذ يعد من الركائز الأساسية في العمل الأدبي وللمكان أهمية كبيرة وبارزة في تشكيل الحياة فهو مرتبط بالكائنات الحية سواء الإنسان أو الحيوان، إذ ينشأ ويتطور فيه، فهو شرط أساس مرتبط بالحياة، ونجد ارتباط الشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص ارتباطاً وثيقاً بالمكانة التي عاش ونشأ فيها، فهي منازل الصبا وأيام القبيلة، وذكر الحبيبة الخالد. اعتمد البحث دراسة تحليلية لديوان الشاعر عبيد بن الأبرص عبر وصف المكان وبيان القيمة الفنية والموضوعية برؤية جديدة في حياة الشاعر عبيد بن الأبرص.

Description of the Place in the Poetry of Ubaid bin Al-Abras

Assistant Professor. Dr. Janan Abdullah Younis Al- Zubaedi

University of Mosul/ College of Arts/ Department of Arabic Language

Researcher Hiba Ibrahim Hasan

Abstract

Description is a means of presenting the place, as it is considered one of the basic pillars in literary work, and the place has great and prominent importance in shaping life. It is linked to living beings, whether humans or animals, as it arises and develops in it. It is a basic condition linked to life, and we find a close connection between the pre-Islamic poet Ubaid ibn al-Abras. In the places where he lived and grew up, they are the homes of his youth and the days of the tribe, and the eternal remembrance of his beloved.

The research adopted an analytical study of the poetry collection of the poet Obaid bin Al-Abras by describing the place and indicating the artistic value and setting a new vision in the life of the poet Obaid bin Al-Abras.

يعد الوصف خير وسيلة لتقديم المكان، إذ يعد من الركائز الأساسية لتقديمه في العمل الأدبي، فيجعل المتلقي يدخل إلى قلب المكان بأجزائه وتفصيله⁽¹⁾.

المكان لغة:

وردت مفاهيم عدة لمصطلح (المكان) في المعاجم اللغوية، إذ وردت في كتاب العين "والمكان في أصل تقدير الفعل: مفعول، لأنه موضع للكينونة، غير أنه لما أكثر أجروه في التصريف مجرى الفعال، فقالوا: مكاناً له، وقد تمكن، وليس بأعجب من تمسك من المسكين، والدليل على أنّ المكان مفعول: أنّ العرب لا تقول: هو مني مكان كذا وكذا إلا بالنصب"⁽²⁾.

في حين أنّ ابن دريد (ت: 321هـ) توسع في عرض مفهوم المكان فقال: "كَمَنَّ الشيء في الشيء وكَمَنَّ يكمن كُموناً، إذا توارى فيه، والشيء كامن، ومنه سمي الكمين في الحرب، وكل شيء استتر بشيء فقد كمن فيه كُموناً، والمكان: مكان الإنسان وغيره، والجمع أمكنة، ولفلان مكانة عند السلطان أي منزلة، ورجل مكين من قوم مُكِناء عند السلطان"⁽³⁾، أما المكان في لسان العرب فهو: الموضع، والجمع أمكنة، وأماكن جمع الجمع، فالمكان والمكانة واحد؛ لأنه موضع لكينونة الشيء، فالعرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، فقد دلّ هذا على أنه المصدر⁽⁴⁾، وقيل المكان: هو الموضع: وجمعه أمكنة وأماكن⁽⁵⁾.

وبهذا يشير ابن دريد إلى المفهوم الواقعي للمكان إذ عدّ لفظة المكان في مادة (كمن) الدالة على الإحاطة، ثم إشارة إلى المفهوم المجازي ليبدل على المنزلة العالية ضمن لفظة (مكانة). وجاء في المصباح المنير "مَكَرَ فلان عند السلطان (مكانة) وزان ضخم ضخامة عظم عنده وارتفع فهو (مكين) و(مَكْنَتُهُ) من الشيء (تمكيناً) جعلت له عليه سلطاناً وقدرة (فتمكن) منه و(استمكن) قدر عليه وله (مَكْنَتُهُ) أي: قوة وشدة و(أمكنته) بالألف مثل (مَكْنَتُهُ) و(أمكنني) الأمر سهل وتيسر"⁽⁶⁾.

أما في المعجم الوسيط فجاء مفهوم المكان على إعلان جمع أماكن وأمكنة، وأمكن موضع كون الشيء والمكانة جمع الجمع الموضع والمنزلة، يقال مكين فيه أي: موجود فيه⁽⁷⁾.

كما وردت لفظة (المكان) في القرآن الكريم في مواضع عدة منها قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا﴾⁽⁸⁾، والمقصود من لفظ المكان هنا المنزلة العالية، ويقول تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾⁽⁹⁾.

(1) ينظر: الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله الروائية، د. نداء أحمد مشعل، دراسات وزارة الثقافة، ط1، عمان، 2015م: 39-40.

(2) كتاب العين، أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي: 387/5.

(3) جوهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: 321هـ): 983/2.

(4) ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 414/13. مادة (مَكَنَّ).

(5) ينظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: 817هـ): 25/7.

(6) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي: 577/2.

(7) ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون: 881/2.

(8) سورة مريم: الآية: 57.

(9) سورة ق: الآية: 41.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ونظراً لاتساع الدلالة اللغوية لمفهوم المكان وعدم محدوديته كان هناك تباين في كثير من التفسيرات، وقد يتوافق بعضها ويتناقض بعضها، ولكن كلها ترمي إلى معنى واحد وهو: الموضوع المشغول.

المكان اصطلاحاً:

للمكان أهمية كبيرة وبارزة في تشكل الحياة فهو مرتبط بالكائنات الحية، سواء الإنسان أو الحيوان، إذ ينشأ ويتطور فيه، فهو شرط أساس مرتبط بالحياة، "فالمكان موجود ما دمنا نشغله ونتحيز فيه، وكذلك يمكن إدراكه عن طريق الحركة التي أبرزها النقلة من مكان إلى آخر والمكان لا يفسد بفساد الأجسام"⁽¹⁰⁾.

وقد قسم الجرجاني (ت: 816هـ) تعريف المكان إلى أقسام عدة، إذ يقول: **المكان عند الحكماء**: هو السطح الباطن من الجسم الحوي المماس للسطح الظاهر من الجسم الحوي: **وعند المتكلمين**: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده.

أما **المكان المهم** فهو: عبارة عن مكان له اسم نسميه به بسبب أمر غير داخل في مساه، كالحلف فإن تسمية ذلك المكان بالحلف إنما هو بسبب كون الحلف في حمة وهو غير داخل في مساه، وعرف **المكان المعين**: عبارة عن مكان له اسم سمي به بسبب أمر داخل في مساه كالدار فإن تسميته بها بسبب الحائط والسقف وغيرها وكلها داخلة في مساه⁽¹¹⁾.

ويقول باديس فوغالي: "إنَّ المكان لا يكون ذا جدوى ما لم ترتبط به الحياة، سواء كانت هذه الحياة حياة البشر— أم حياة الحيوان، فأى كوكب من الكواكب، وأي مكان لم يكتشف بعد ولم تحترقه الحياة ليس بمكان، والمكان هو الموضوع الذي تزخر فيه الحياة، لتوفره على العناصر الأساسية للحياة من ماء وهواء"⁽¹²⁾.

في حين كان رأي الفيلسوف ابن سينا قائم على التعريف بين مفهومين للمكان: "المفهوم الأول هو المكان الحقيقي فهو السطح المساوي لسطح الممكن، أما المفهوم الثاني هو المكان غير الحقيقي، وأعطى به الجسم المحيط"⁽¹³⁾، ومن هذا الرأي تتوصل إلى المفهوم الفلسفي للمكان إذ يكون له وجود مادي ملموس والآخر وجداني.

وكان علماء النفس يؤمنون بأنَّ "حقيقة المكان النفسية تقول: إنَّ الصفات الموضوعية للمكان ليست إلا وسيلة من وسائل قياسية تسهل التعامل بين الناس في حياتهم"⁽¹⁴⁾.

وبهذا يتخذ المفهوم الاصطلاحي للمكان بعداً فلسفياً مع الفلسفة اليونانية، ويعد أفلاطون أول من صرح به اصطلاحياً: إذ عدّه حاوياً وقابلاً للشيء⁽¹⁵⁾، في حين يعرفه كل من أفلاطون وديكارت: بأنَّ المكان هو ما تضمن ثلاثة أبعاد هي: الطول والعرض، والعمق، فهو ذو أبعاد محددة ومشكلة⁽¹⁶⁾.

المفهوم الأدبي للمكان:

(10) نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، حسن مجيد العيني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1987م: 28.

(11) ينظر: التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت: 816هـ)، ضبطه وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1983م: 293.

(12) الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، د. باديس فوغالي، عالم الكتب الحديث، إربد-الأردن، ط1، 2008م: 170.

(13) إشكالية الزمان والمكان في الفكر الإسلامي، عبد الحميد خطاب، مجلة المرز، ص 72، والزمان والمكان في الشعر الجاهلي: 173.

(14) التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل: 67.

(15) ينظر: نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، حسن مجيد الربيعي، مراجعة وتقديم: عبد الأمير الأعمش: 19.

(16) ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، مصطفى النشار: 230.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يعد المفهوم الأدبي للمكان بأنه "شبكة من العلاقات ووجهات النظر المرتبطة مع بعضها حتى تشكل الفضاء الروائي الذي تدور فيه الأحداث، فيجب أن يكون المكان منظماً بنفس الدقة التي تنظم بها العناصر الأخرى للرواية"⁽¹⁷⁾، فمن خلال هذا المفهوم يتبين تأثير المكان القوي ودوره الفعال داخل العمل الأدبي فهو يعبر عن مقاصد مبدعه.

أما مفهوم المكان عند النقاد فقد حظي باهتمام من طرف الغرب والعرب، فقد صادف النقاد الغربيين مصطلحات المكان وأنَّ جميعها تصب في معنى واحد، مثل: الفضاء، المجال، الحيز، وكذا الموقع⁽¹⁸⁾، كما عرفه الناقد يوري لوتمان بأنه: "مجموعة الأشياء المتجانسة من الظواهر والحالات، والوظائف والأشكال والصور، والدلالات المتغيرة التي تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة العادية مثل الامتداد والمسافة"⁽¹⁹⁾.

شكل المكان لدى الشاعر الجاهلي حاجة نفسية عاطفية محضة، إذ نجد الشاعر قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمكانة التي عاش ونشأ فيها، فهي منازل الصبا وأيام القبيلة، وذكر الحبيبة الخالد، فكان المكان على اختلاف حالته وطبيعته سواءً كان طبيعياً أم صناعياً، أليف أم موحش، مغلق أم مفتوح، دافع رئيس وحافز أساس في اتقاد الذاكرة الشعرية وتفتق موهبته، إذ "يؤدي المكان دوراً كبيراً في عملية الإبداع؛ لأنَّ النص الأدبي لا بد له من وعاء يحتضن أحداثه، إذ يجسد المكان الحاضنة الاستيعابية والإطار العام الذي تتحرك فيه الشخصيات وتتفاعل معه، وأي نص مما كان جنسه الأدبي، لا بد أن يتوافر على هذا العنصر- مادام فعل الحكيم هو الأساس الذي ينطلق منه ويعود إليه خلاله وتظهر من وبوساطة آلياته وقوانينه وبهذا يتشكل المكان باستقلال نسبي ووجود ثابت والملح المميز له هو الوحدة المتكاملة للخواص التي يرتبط معها ويتفاعل بها مع الأشياء الأخرى؛ لأنَّ المكان يُعنى في كل ثقافة على نحو مختلف، وأنَّ كل ثقافة مهيأة لاحتواء أماكن مختلفة وتتضمن مراتب من الأمكنة"⁽²⁰⁾.

ونجد أنَّ الشاعر الجاهلي لم ينظر إلى المكان الذي احتواه نظره فيها عمق وشمولية على غرار المكان في التجربة الشعرية الحديثة، إذ يصير جزء اهتمامات الشاعر المتسمة بالقلق والحيرة إزاء ما يحيط به، وإذا كان المكان لدى الشاعر الحديث يمثل في تجربته جوهر الأزمة، التي يعيش حديثها بكل جوانبها فكرياً، اجتماعياً، اقتصادياً، وسياسياً، فإنَّ الشاعر الجاهلي قد تحسس جانباً من هذا الانشغال تمثل أساساً في البيئة الطبيعية في جوانبها الاتمائية والاقتصادية برؤية أقل دقة وشمولية، وكان تأثير المكان في شعره لا يتجاوز قشرة الواقع الجغرافي، وما يتصف به من جذب وعدم استقرار نتيجة البحث الدائم عن سبل العيش الكريم وطلبه في أماكن الخصب والنماء، فضلاً عن ذلك أنَّ المكان في الأشكال الأدبية الحديثة كالقصة، والرواية يمثل عنصراً هاماً من عملية البناء الفني للأثر، أما المكان في الشعر الجاهلي فيتسم بالحضور الرمزي، الذي وإن امتلك المقدرة على فتح ردهات للتخيل والتخيؤ فإنه من العسير أن يتحول إلى شخصية فنية قائمة في العمل الشعري⁽²¹⁾.

مما سبق نجد أنَّ الشعر العربي شعر مكاني في ارتباطه بالبيئة التي أنتجته، فهو أحد العناصر والمكونات الأساسية والمهمة في العمل الأدبي، لما يحمله من أبعاد فنية وجالية تساهم في بناء الشخصيات وبلورة الأحداث وإيضاح المعنى المقصور في النص، فقد حظي المكان بالدراسة أكثر من غيره من المكونات السردية، لامتلاكه عدة دلالات فنية، من مفتوح ومغلق، وطبيعي وصناعي، وأليف ومعاد.

1. المكان المفتوح/ المكان المغلق:

(17) بنية الشكل الروائي (الفضاء، الزمان، المكان)، حسن مجراوي: 38.

(18) ينظر: المكان في الرواية العربية، غالب هلسا: 9.

(19) الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، باديس فوغالي: 173.

(20) شعرية تشكيل الخطاب السردية في النص القصصي جداً، قراءة في مجموعة "فتاة القلعة" للدأود سلمان عجاج، نهان حسون السعدون: 202-203.

(21) ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، باديس فوغالي: 181-182.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فالمكان المفتوح لا تحده الحدود، إذ يمتاز بأفقته الواسع الذي يرمي إلى الارتفاع الفكري والنفسي، فضلاً عن الاجتماعي، فلا تشكل عائقاً لحرية الإنسان وتحركاته وفعالياته ونشاطاته وانتقاله من مكان إلى آخر، فالمكان المفتوح بكل ما يحتويه هو نقطة الاتصال مع العالم، والاتقاء والتواصل مع الآخرين (22).

أما المكان المغلق فله قيمة جمالية وفنية على الرغم من مساحته المحدودة والضيقة (23)، وبهذا يكون المكان عنصر-أساسي ومهم؛ لأنه بمثابة مركز لاستقطاب الجميع، إذ تتنوع الطاقة الإبداعية حسب المبدع لكونه يعيش التجربة المكانية في شعره (24).
يقول (عبيد بن الأبرص) في وصفه لرحلة الصيد (25):

إذا ما تُثاسيه الظباء تطيح
كلاباً فكلُّ الضاريات شحيح

مرايضُ القيعانُ قَرْدٌ كَأَنَّهُ
فَهَاجَ لَهُ حَيٌّ غَدَاءٌ فَاسَدُوا

كان للصيد دورٌ كبيرٌ في حياة الشاعر العربي قبل الإسلام؛ لأنه ضرب من ضروب الرزق ومنتعة من متع النفس، ولون من ألوان الحرب والسلم، وهذه الأعمال كانت تدور بشكل صراع بين الإنسان والحيوان، ويمثل المكان موقع الحدث الأول لهذه الأعمال الذي اعتبره بمنزلة الحياة والموت، والقلق الذي يوحى بعمق أنَّ الفناء يترص بأحدهما (الصيد، الفريسة) فيأخذ المكان صفة العداء لأحدهما، لذا لا يريد الشاعر أن يسخر في الوقوف، فالوقوف ثبات والثبات موت، والحركة والتنقل لكليهما هي سبيل الحياة والعيش (26). وقد وصف عبيد رحلة الصيد التي تقترن كذلك بوصف آلات الصيد والناقة والفرس وكلاب الصيد، وعلى رأس ذلك وصف الأماكن الطبيعية المفتوحة والتنقل بين زواياها، إذ نجد الشاعر يصف جغرافية وطبيعة المكان الطبيعي الأليف الذي من الغالب تأوي إليه وترتاده الظباء وما شاكل، وعلامة المكان هذا وصفها بأن تكون سهلة سلسلة متشعبة بين الجبال، ثم ما يلبث أن يتحول المكان إلى معادي بالنسبة (للفريسة).

ومن تكرر وصف المكان وذكر الفضاءات المختلفة، وصف مصيره ووصف الخلق جميعاً، إذ نجد الشاعر يصف المكان (القبر) في المكان الطبيعي المفتوح (الوادي)، إذ يقول (27):

وكفن كسرة الثور وضاح
من عارض كيباض الصبح لمّاح
يكاد يدفعه من قام بالراح

ولا محالة من قبرٍ بمحنية
يا من لبرقي أبيض الليل أرقبُهُ
دان مسفّ فوق الأرض هيدبُهُ

لعل الشاعر يبني إلى حقيقة الموت ونزوله ومدى ملاصقته للنفس البشرية.

يقول (عبيد بن الأبرص) في وصف المكان المغلق (28):

إلا تقرب آجالٌ لميعاد

يا حارٍ ما طلعت شمسٌ ولا غربت

(22) ينظر: شعرية تشكيل الخطاب في القصة القصيرة جداً: 214.

(23) ينظر: المصدر نفسه: 215.

(24) ينظر: المكان ودلالته في الرواية المنغربية المعاصرة، أطروحة دكتوراه، الجزائر، جامعة جلالى لباي، محج فاطمة الزهراء: 20.

(25) ديوانه: 32.

(26) ينظر: مظاهر البداوة وصورها في الشعر الجاهلي، أحمد اسبتان الشواورة، أطروحة دكتوراه، جامعة مؤتة، الأردن: 97-98.

(27) ديوانه: 34.

(28) ديوانه: 46.

تحت التراب وأجساد كجساد

هل نحن إلا كأرواح نُحْمَرُ بها

للمكان في النص الشعري مقاصد وأبعاد مختلفة، إذ نجد الشاعر في مخاطبة الحارث يصف الحقيقة التي لا مناط منها لكل البشر- فيصف المكان المغلق (القبر) الذي عبّر عنه بالتراب بأنه المصير الحتمي لكل فرد، ومهما علت منزلة المرء وذاع صيته إلا أنّ الأرواح والأجساد تتساوى وتكن على صعيد واحد ومكانة واحدة في ذلك المكان المغلق.

ويكرر الشاعر وصفه للامكان المغلقة فيقول (29):

سَلَكْنَ غَميراً دُونَهُنَّ غَمُوضٌ
مَخَامِيضُ ابْكَازٍ أَوَانِسُ بِيضٌ
دَخَلْتُ وَفِيهِ عَانَسٌ وَمَرِيضٌ
تَدُقُّ أَيَادِي الصَّالِحِينَ قُرُوضٌ

تَبَصَّرَ خَلِيلِي هَل تَرَى مِنْ طَعَائِنِ
وَفَوْقَ الْجَمَالِ النَّاعِمَاتِ كَوَاعِبِ
وَبَيْتِ عَذَارَى يَرْتَمِينَ بِخَدْرِ
فَأَقْرَضْتُهَا وَدِي لِأَجْرَاهُ إِنْ مَا

وردت الأمكنة المغلقة في وصف الشاعر فوصف (الطعائن) التي اقتزنت بالمكان الأليف (غموض)، "فالشاعر يفتتح مشهده الطعني بتساؤل عن هوية الطعائن، وهو تساؤل لا يتم عن جملة بما يسأل عنه، فما تنطوي عليه صورة الطعائن من وصف تفصيلي دقيق ينفي ذلك الجهل، إنه تساؤل يثي- بهاجس الفقد الذي يتملك الشاعر لرؤيته الطعائن الراحلة، وهي رؤية عمادها التبصر- الذي هو في هذا المقام إعمال القلب، ولكن القلب لا ينشط إذا استعملنا هذا اللفظ للتعبير عن التعقل والتفهيم بمعزل عن عاطفة مهمومة أقرب إلى الشعور بمسؤولية الموقف الذي يعالجه، وهو هنا، موقف ذاتي مرتبط بحاجة الشاعر إلى الارتواء والتوازن في مجابهة ما خلفه رحيل المعشوقة أو الطعينة من حزن وألم في نفسه، وما ابتعثه في أعماقه من قلق الحواء" (30).

فالشاعر يصف للمخاطب صفات المحبوبة ويصور له المزايا الخلقية التي ميزتها عن سواها من النساء، فضلاً عن العودة إلى وصف المكان المغلق (بيت العذارى) وما حوى من صنف آخر من النساء، وهنّ العوانس والمرضى، فنلاحظ أنّ الشاعر يصف انتقاله بين فضاءات هذه الأمكنة وكأنه المال بين أيدي المحسنين يهبه أحدهم للآخر وهو تعبير مجازي.

يقول (عبيد بن الأبرص) مفتخراً بقومه (31):

أَقْدَمَ التُّدْمُوسَ عَنْ عَمِّ وَخَالِ
مُورِثُونَ المَجْدَ فِي أَوْلَى اللَّيَالِ
مُقْرَبَاتِ الجُرْدِ تَرْدِي بِالرِّجَالِ
أَنْفِ فِيهِ إِرْثٌ عَزَّ وَكَمَالِ

وَلَنَا دَارٌ وَرَثْنَا عِزَّهَا أَلِ
مَنْزَلٌ دَمْنَةُ آبَاؤُنَا أَلِ
مَا لَنَا فِيهَا حُصُونٌ غَيْرَ مَالِ أَلِ
فِي رِوَايِ عُدْمِلِي شَامِخِ أَلِ

إنّ الاعتماد بالمكان والدفاع عنه يؤكد صدق انتماء الإنسان الجاهلي إلى مكان استقراره، فالمكان والناس الذين يتفاعلون فوق وحدة متكاملة ينتمي إليها الإنسان، فالاستقرار حالة متقدمة في تاريخ القبائل العربية، إذ به تنتقل القبائل العربية من مرحلة التشرذم والشتات إلى مرحلة التوحد والاستقرار (32)، ومن هذا المنظور نجد الشاعر في وصفه للديار والأمكنة، يفخر بقبيلته وأهل القبيلة، ويتغنى بأجسادها ومفاخرها وشدة بأسها في الذود والدفاع عن موطنها، وحماية حصونها، فيصف حال خيولها وفرسانها في الذود عن تلك الحمى، ومالهم من أنفة ومجد قد ورثوه كبراً عن

(29) ديوانه: 80-79.

(30) الرمز في الشعر العربي قبل الإسلام، مؤيد محمد صالح البوريكي: 132.

(31) ديوانه: 118. (العدملي: القديم).

(32) ينظر: الاعتناء في الشعر الجاهلي، فاروق أحمد سلم: 213.

كبير، ويتضح مما سبق مقدرة الشاعر على وصف شعوره بين الأمكنة المختلفة بين الشوق والحنين، والفقد والأسى والحسرة، وبين الفخر وصدق الانتماء لموطنه الذي نشأ وترعرع فيه. ويقول أيضاً⁽³³⁾:

أهل القبابِ الحُمرِ وال
وَدوي الجيادِ الجردِ
جلاً أُيئتَ اللُعنُ جِلاً
نعم المُوَيْلِ والمُدَامِ
والأسلِ المُنْتَقِةِ المُقَامِ
إنَّ فيما قلتِ أَمَةٌ

ومن التفاعل بين الإنسان وموطنه اتخاذ الأبنية، فهي تمنح أصحابها مساكن مريحة وحصوناً منيعة، فالجهد الإنساني المنظم بتطوير المكان لم يقتصر على ما اشتهر في الحواضر القروية، بل يكاد يوجد في كل مكان عاش فيه الإنسان الجاهلي، فقد أدركت القبائل العربية البناء والعمران وإن كانت نسبية ومتفاوتة بين بعضها البعض، إلا أننا نرى معالم القصور والدور الفاخرة في بعض أرجاء الحواضر العربية⁽³⁴⁾، إذ يصف الشاعر قصور الحيرة ويصور معالمها وعلّة منزلة أهلها وحسن سياستهم وتديبرهم، وكان علامة ذلك (القباب الحمر) كناية عن زعامتهم وسيادة أوطانهم والسمو بها، لذا نجد الشاعر ينفي النقص أو العيب عن تلك الأماكن وعن قاطنيتها.

2. المكان الطبيعي / المكان الصناعي:

المكان الطبيعي: هو المكان الذي لم تتدخل يد الإنسان في إقامته وتشكيله، فهو وجد بصورته الخاصة وخاصيته وخواصه المعبرة⁽³⁵⁾، لذا فالمكان الطبيعي غالباً ما يعث الراحة والطمأنينة والسكون، إذ يأخذ المبدع إلى عالم آخر بمناظره الجميلة والأحاذة التي تطمئن لها النفس، فالمكان يجعل الإنسان متصلاً بتجربته بما أنه فضاء يعيش فيه⁽³⁶⁾.

أما المكان الصناعي: فهو المكان الذي يستحدث من الإنسان، فكما كان المكان مؤثراً ومصاعاً إنساناً تخيلي يتسم بالصدق الكامل⁽³⁷⁾، وتشكل ثنائية (المكان الطبيعي / المكان الصناعي) بتعدد الأنماط للدلالة على الأمكنة التي لا تطالها مثل: النهر والسماء والأرض والتلة على مستوى المكان الطبيعي، والغرفة والمخزن والأسواق على مستوى المكان الصناعي⁽³⁸⁾.

وجاء تعدد وصف الأمكنة والانتقال بين الفضاءات المختلفة لدى الشاعر (عبيد بن الأبرص) موحياً عن حالة الشاعر النفسية، وما ينتابها من شوق وحنين بذكر المكان الطبيعي وما يطراً عليه من تغير، فيقول⁽³⁹⁾:

أفقر من أهله ملحوب
فراکش فثُعيلبات
فعدرة فقفا حير
فالقُطبيات فالذنوب
فذاك فرقين فالقُليب
ليس بها منهم عريب

(33) ديوانه: 125. (الموئل / الكبير / الأسل / الرماح / المقامة: القومة والمتنفة).

(34) ينظر: الانتماء في الشعر الجاهلي: 205.

(35) ينظر: البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، سعيد يقطين: 255.

(36) ينظر: المكان ودلالته في الرواية المغربية المعاصرة: 42.

(37) ينظر: في الأدب الروائي، زياد الشهيد: 170.

(38) ينظر: شعرية تشكيل الخطاب السردي في القصة القصيرة جداً: 210.

(39) ديوانه: 10-11.

وئدلت من أهلها وحوشاً

وعوّرت حالها الخطوبُ

يصف الشاعر تحول المكان الذي يألفه الجميع من مكان أليف إلى مكانٍ موحش خالياً من مظاهر الحياة، وهذا التباين في وصف الأمكنة بين الارتفاع والانخفاض (الواد، والهضبة) وكأنه وصفٌ لحالته الشعورية والنفسية التي لازمتها التمثلة من وحشة هذه المكنة، والتي كان من أثرها تحول جنس ساكنيها إلى (وحوش) أي: المقترسات كالأسود والسباع، فتغيرت الأرض من مكان قوامه الألفة والحياة الهادئة، إلى مكان قوامه الموت والوحشة.

يقول الشاعر بتعدد الأماكن (40):

ليس رسمٌ على الدفين بيالي

قلوبى ذروة فنجني أثالي

فالمروراة فالصفيحة ففتر

كلٌ وادٍ وروضةٍ محلل

دارٌ حيٌّ أصابهم سالف الده

ر فاضحت ديارهم كالخلال

يسخر الشاعر في الأبيات السابقة بوصف الديار والأماكن المتعددة والمختلفة الفضاءات الطبيعية والصناعية، والمغلقة والمفتوحة، والأليفة والموحشة، إذ ينفي بـ (ليس) غياب هذه الأمكنة عن ذهنه ومخيلته وإن أصابها التلف والهلاك والانحلال في تضاريسها، إذ يصف المعالم الطبيعية بأنها معالم جرداء خالية من مظاهر الحياة والألفة، ثم ينتقل إلى وصف الروض وهو بالضد من الوصف الأول الذي يدل على النماء والخصب والألفة في العيش والمسكن، وبعدها يتحدث عن تبدل الحال من الألفة إلى الوحشة، إذ سرعان ما خلت تلك الأماكن من ساكنيها وهدت محض أطلال وبقايا خراب، فكان لأثر هذا الفساد تبدل جنس ساكنيها من البشر إلى الهوام أو الطباء والنعام.

وصف الشاعر الأماكن التي اجتازها في رحلته، فضلاً عن ذكر ووصف قاطنيها إذ يقول (41):

عهدي بهم يوم جزع القاع من رمق

والصفح قد زال بالأحداج والغبط

والعيس مُدبرةٌ تهوي بأركها

كأنهم نعامٌ نُقِرَ مُنط

قد نكبت ماء جزع عن شباتها

في سبَسبٍ مقفرٍ حُمزٌ به اللعط

ويقول (42):

يجتابُ مهمهً يهء صمَلتة

سكنُ الخلائق حادي اللحم معتبط

كانت الرحلة عند العربي القديم عنوان الاعتناق والتحرر يحن إليها كل حين، وكأنها جزء أساس من تركيبته الشخصية يألفها كل الألف، فالانتقال من مكان إلى مكان مستخدم من أسطورة البعث، أما الانغلاق في مكان واحد دون التمكن من الحركة فإنَّ هذه الحالة تعبر عن العجز وعدم القدرة على العمل أو التفاعل مع العالم الخارجي (43)، ولعلَّ كثرة تنقل الشاعر بين الأمكنة والمرور بها وتضاريسها المختلفة، شكل ذلك لديه صوراً وخيالات متعددة، إذ نجده يصف تلك التضاريس والمعالم المتباينة فيبتدئ بوصف المكان المغلق (جزع القاع)، إذ يصف صعوبة خروجه من هذا المكان كتعسر - خروج الرمق الأخير من الروح، وبعد هذا الضيق يصف وصوله والعيس المكان الطبيعي المفتوح (الفلاة، الماء) ومدى تلهفها إلى المكان الأليف المطمئن.

(40) ديوانه: 105.

(41) ديوانه: 84. (الغبط: الرجل الذي يشد عليه الهودج).

(42) ديوانه: 85.

(43) ينظر: فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعية جالية، حبيب موسى، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001م: 17.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ومن وصف الأمكنة الطبيعية بعد أن يصف الديار والمنازل وما يطرأ عليها من تغير وتبدل في معالمها وتضاريسها، إذ يقول (44):

وَعَفَّتْ مَنَازِلَهَا بِجَوِّ بَرَامٍ
هُوِّجَ الرِّيحِ وَحِقْبَةُ الأَيَّامِ

حَلَّتْ كَيْبِشَةً بَطْنَ ذَاتِ زُرَّامٍ
أَقَوْتُ مَعَالِمَهَا وَغَيْرَ رَسْمِهَا

فيصف الشاعر المكان الطبيعي الأليف مرعى الطباء وبقر الوحش، فيصف جغرافية المكان وما به من العيون والأنهار التي كانت كما وصفها بأنها الماء الزلال السائغ للشاربين وكأنه خلط بالخمير.

ومن الوصف الذي عمد إليه الشاعر بذكر المكان الصناعي وهو (البئر)، والطبيعي وهو (النهر)، إذ يقول (45):

كَأَنَّ شَأْنَيْهَا شَعِيبٌ
مِنْ هَضْبَةٍ دُونَهَا لُهُوبٌ
لِلْمَاءِ مِنْ تَحْتِهِ قَسِيبٌ

عَيْنَاكَ دَمْعُهَا سَرُوبٌ
وَاهِيَةٌ أَوْ مَعِينٌ مُمَعِّنٌ
أَوْ قَلْبٌ مَا يَبْطِنُ وَادٍ

إذ يصف الشاعر في هذه الأماكن حالته الشعورية والتي تمثلت ببكائه وشدة أساه ولوعته، وكان الدموع التي سالت من مقلتيه أحدها بئرٌ والأخرى نهر وفي كليهما شعورٌ وجداني يصف حالته الانفعالية.

وفي خطاب الشاعر لصاحبه تتضح التقاطبات المكانية التي اجتمعت في شعره ووصف المكان الصناعي المغلق (السفينة) على المكان الطبيعي المفتوح (الأنهار)، فضلاً عن ذكر الطعائن وهو مكان مغلق، إذ يقول (46):

يَمَانِيَةٌ قَدْ تَفْتَنَدِي وَتَرُوحُ
تُكْمَلُهَا فِي وَسْطِ دَجَلَةِ رِيحُ
عَلَيْهِنَّ صُهَبٌ مِنْ يَهُودَ جَسْرُ نُوْحٍ

تَبَصَّرْ خَلِيلِي هَلْ تَرَى مِنْ طَعَائِنِ
كَهَوْمِ سَفِينٍ فِي غَوَارِبِ لُجَّةِ
جَوَانِبِهَا تَغْشَى المَتَالِفِ اشْرَفَتْ

يصف الشاعر حالته النفسية في تقاطبات هذه الأمكنة وما يطرأ عليها من المشاق والضياح أو الحيرة والتخبط والتهيه كسفينة في بحر لحي تتقاذفها الرياح والأمواج، وهذا الوصف البليغ دليل على عظم المخاطر والمشاق التي واجهها الشاعر، فضلاً عن المصير المجهول الذي سيواجهه.

يقول الشاعر في وصف الشائيات المكانية (47):

تَوَحَّى الأَرْضَ قَطْرًا ذَا افْتِحَاصِ
مُحِيلًا دُونَ مَنَعِيهِ نَوَاصِ

سَحَابٍ ذَاتِ أَسْعَمٍ مُكْفَهَرٍ
تَأَلَّفَ فَاسْتَوَى طَبَقًا دَكَاكًا

إذ يصف الشاعر المكان الصناعي (السحاب) وهو صناعي بطروف مناخية طبيعية لتأثر وجودها وبناء تراكيبها من الرياح المحملة بقطرات الماء، فاجتمعت ثنائية المكان الطبيعي والصناعي في آنٍ واحد، فضلاً عن وصف المكان المفتوح (الأرض) وما يطرأ عليها من تغير بطبقاتها نتيجة لاختلاف الحال المعرضة له.

(44) ديوانه: 121.

(45) ديوانه: 12. (شعيب: القرية البالية، الفلج: البئر الواسع وكذلك النهر الصغير، القسيب: صوت جري الماء).

(46) ديوانه: 30-31. (الصهب: الملاحون ذوو الشعور الصهب).

(47) ديوانه: 76. (السحاب المكفهر: السحاب الأسود المترابك، الخيل: الذي مضى عليه الحول، المععب: مسيل الماء، النواصي: الأعلى، جمع ناصية).

3. المكان الأليف / المكان المعادي (الموحش):

المكان الأليف: هو مكان العيش الدافئ ومكان الراحة والطمأنينة والأمان، أما المكان المعادي: فهو المكان الذي يشعر به الإنسان بالكراهية والعداء والضيق وعدم الأمان. فالمكان الأليف إذن هو: "مكان العيشة المقترنة بالدفء والشعور بأنَّ ثمة حماية لهذا المكان من الخارج المعادي وتهديداته، ويمنح هذا المكان الفسحة للعلم والتذكر"⁽⁴⁸⁾.

نجد أنَّ العلاقة بين المكان الأليف والمعادي هو صلة الإنسان بالمكان، فقد تنسجم الشخصية مع المكان وقد لا تنسجم، فإذا حدث نوع من الانسجام فإنها تحيا فيه وتعيش في ألفة، وإذا لم يحدث تكون الشخصية كارهة للمكان ويخلق نوعاً من التناقض⁽⁴⁹⁾.

يقف الشاعر على الطلل فيقول⁽⁵⁰⁾:

تذكرتُ أهلي الصالحين بِمَلحوبٍ	فَقَلْبِي عليهم هَالِكٌ جَدُّ مغلوبٍ
تذكرتُ أهْلَ الخيرِ والباعِ، والندى	وأهْلَ عتاقِ الجردِ والبِرِّ والطِّيبِ
تذكرتهم ما إنْ تَجُفُّ مدامعي	كأنَّ جدولٌ يسقي مزارعَ مَخروبٍ
وبيتٍ يفوحُ المسكُ من حُجراتِهِ	تسديئُهُ من بينِ سِرِّ ومخطوبٍ

وحيثما يقف الشاعر العربي على الطلل لحظة، يقف وهو على ظهر جواده أو ناقته، متأهباً للتحويل والاستمرار في الرحلة، فتعلق به تلك الملاحظات الحافظة، ينقلها البصر في لحظات، فتستقر في أعماق الذات، قلقة مضطربة، ثم يصرف وجه راحلته إلى مقصده، كما يصرف وجه شعره إلى غرض ثانٍ: هما حركتان في آنٍ واحد تتجسدان في هندسة التصيدة، وقفة قصيرة تملأ النفس حزناً ثم شجناً حون على ما مضى، وشجن على من فارق ثم الانصراف إلى وجهة جديدة⁽⁵¹⁾، إذ نجد ثنائيات المكان التي اجتمعت في آياتٍ لعبيد بن الأبرص، يصف فيها شوقه وحنينه إلى المكان الذي يألفه، فطالما سقاه من مدامعه واصفاً إياها بالغيث الذي يروي البقاع المجدبة، ثم ما لبثت أن تحولت تلك الأمكنة إلى ركام وأطلال خالية من أهلها، فينتقل الشاعر من وصف وحشة المكان إلى المكان الأليف الذي وصف أركانه وزواياه ومواقعه المختلفة بالضرورة الحاملة للعطر، وإن غابت تلك الآثار والملاحم بقية مخيلتها في النفس والذاكرة كبقاء أثر العطر في قارورته.

وفي وصف المكان المعادي المتعلق بالحروب والغارات، يصف الشاعر المكان (المعادي) وكثرة الجيوش والسرايا التي قصدت هذا المكان، إذ يقول⁽⁵²⁾:

بِحَفْلِ كَهِمِ الليلِ منتجعِ	أرضِ العدوِّ أُلْهامِ وإفْرِ العَدَدِ
-------------------------------	---------------------------------------

وكثيراً ما كانت الحرب تبدأ بين الرعاة على الماء أو المرعى فيشترك بها السادة والعبيد، وقد تستعل الحرب للتنازع على الأرض أو الشرف والزعامة، وبعضها كانت رغبة في السلب والغارة؛ لأنَّ أرزاقهم في أرواحهم، ومعاشهم في أيدي غيرهم، أو قد تهبج الحرب لنصرة قريب وإن

(48) الفضاء الروائي عند جبر إبراهيم جبرا، إبراهيم جنداري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (د. ط.)، 2001م: 237.

(49) ينظر: شخصيات قصة يوسف (2) في القرآن الكريم، دراسة تحليلية، أطروحة دكتوراه: 249.

(50) ديوانه: 24-25.

(51) ينظر: فلسفة المكان في الشعر العربي: 39.

(52) ديوانه: 59. (الحفل: الجيش).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

كان ظالماً⁽⁵³⁾، إذ يصف الأعداء من الجنود والقادة بالليل الدامس الحالك الظلمة والسواد فلا نور فيه ولا ضياء، وهي كناية عن عظمة الجيش وكثافته، أو عن الدماء والأفئس التي ستراق وترهق.

وفي وصف الأماكن التي يألّفها الشاعر يقول⁽⁵⁴⁾:

إلى حيثُ يُفْضي سَيْلُ ذاتِ المساجِدِ
لدا تي بنو نَعِيشِ وَرُهْرُ الفِراقِدِ

وَهَلْ رَامَ عن عَهْدِي وَدَيْكَ مَكَائَهُ
فَنَيْثُ وَأَفْئَانِي الرِّمَانُ وَأَصْبَحَتْ

نلاحظ أنّ الدوافع الحقيقية التي كانت وراء نزوح القبائل العربية من مكان إلى آخر في شكل رحيل اضطراري، أو مغادرة اختيارية تحصر - في عاملين: العامل الاقتصادي ونلاحظ ذلك في التنافس على منابع الماء، فكانت القبيلة تضطر إلى الرحيل تحت ضغط الحاجة، فحين تجذب الأرض وتبخل السماء يصبح الوطن أو المكان ضيقاً على من فيه، والرحيل الاختياري يكون عادة بسبب التكاثر وتزايد العدد، أما العامل السياسي فيمكن أن يرد إلى النزاعات القبلية بسبب الشرف والخصومات، فتضطر القبيلة الأضعف على الرحيل الإجباري تحت ضغط القوة استجابة لغريزة المحافظة على النفس وحقن ما يمكن أن يسفك من الدماء⁽⁵⁵⁾، ومن جملة الوصف وصفه لمفارقة المكان الذي كان يألّفه واعتاد عليه إلى مكان آخر ربما يكون أقل منه منزلة، وهو يبنه كذلك إلى حقيقة تقلب الزمان والمكان بأهله، وتحول مراتب الإنسان بين العلو والدنو ثم الفناء، فضلاً عن وصف المكان الطبيعي العالي (زهر الفراقيد) فهما كذلك يفنيان كما يفنى الإنسان. ويقول أيضاً⁽⁵⁶⁾:

دَرَسَتْ مِنْ الإِقْفَارِ أَيُّ دُؤُوسٍ
فِي مُهْرَقِي حَلْقِي السَّوَاةِ لَبِيسِ

لَمَنْ الدِّيَارُ بِصَاحَةِ فَحْرُوسِ
إِلَّا أَوَارِيَا كَأَنَّ رُسُومَهَا

لقد عالج جُلّ شعراء ما قبل الإسلام في مستهل قصائدهم الدار الدارسة، فوصفوها وحددوا معالمها وتفننوا في تحديد مواضعها، والإشارة إلى ملامحها التي تدل على وجودها في الزمن الماضي، الذي له علاقة حميمة بذكرياتهم مع الحبيبة والتي محت وزالت ديارها بذهاها، فما بقي إلا البكاء على أطلالها واسترجاع ذكرياتها، والمقدمة الطللية هي من ابتكار شاعر جاهلي أراد أن يعبر عن حاجة من حاجاته النفسية، ويعرب عن خبايا هذه النفس التي نظرت فيما حولها فوجدت الديار قد زالت وانمحت، وما كان يضفي عليها شيئاً من المؤانسة والاطمئنان قد غادرها⁽⁵⁷⁾، ومن الوقوف على الأطلال وذكر الديار يصف الشاعر خلو المكان الأليف الذي تحول إلى موحش بعد تبدل معالمه وانكفاء أهله عنه ومنهم حبيبتة فاطمة، فكان لمنزل الحبيبة وآثارها وقعاً جليلاً في نفسه ومخيلته فعمد الشاعر إلى وصف حالته الشعورية وما يطرأ عليها من الحزن والأسى لذلك فقدد الحرمان فيعبر بأداة الاستفهام (لمن) وهو استفهام مجازي يريد أن يوصل به مدى لوعته على هذه الأمكنة ومن فيها.

وفي وقوفه على الأطلال، يقول⁽⁵⁸⁾:

حَلَاءُ تُعْقِبُهُ الرِّياحُ سَواهِكا

تُحَاوِلُ رَسْماً مِنْ سَلْمِي دَكَاكَا

(53) ينظر: الحياة العربية من الشعر الجاهلي، أحمد محمد الحوفي: 169-170.

(54) ديوانه: 51.

(55) ينظر: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: 187-188.

(56) ديوانه: 67-68. (صاحبة وحروس: موضعان، الأوزي: محل تحبس فيه البابة، البوابة: القشرة، اللبيس: المتببس بغيره).

(57) ينظر: جدلية التيم في الشعر الجاهلي، بوجمة بوعيو: 34-35.

(58) ديوانه: 91-92.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تبدّل بعدي من سلمي وأهلها
وقفتُ بها أبكي بكاءً حاميةً
إذا ذكّرتُ يوماً من الدهر شجوها

تماماً ترعّاةً وأدماً ترائكا
أراكيةً تدعو الحمام الأوركا
على فرع ساقٍ أذرتِ الدمع سافكا

يصف الشاعر بوقوفه على الأطلال أساه واغتمامه متحسراً على مكان الحبيبة وما طرأ عليه من وحشة وغربة، إذ أصبح المكان ملاذاً للنعام والظباء وتحوله من المكان الأليف إلى المعادي، بعد أن كان يزهو بالحبيبة وذكرها، وهذا التغير اتضح وقعه في نفسية الشاعر، إذ لاحظ مدى لوعته على التحول والفقد فوصف تلك الحال.

ومن ذكره للديار يصف الشاعر شوقه وحنينه لتلك الأماكن البالية التي عفاها الزمن، فيقول (59):

يا دارَ هندی عفاها كلُّ هطالٍ
جرت عليها رياح الصيف فأطرقث
حَبَسْتُ فيها صحابي كي أسائلها
شوقاً إلى الحَيِّ أيامَ الجميعِ بها

بالجو مثل سحيقِ الجمنة البالي
والريحُ مما تُعفيها بأذيالِ
والدمعُ قد بُلَّ مني جيبِ سربالي
وكيفَ يطربُّ أو يشتاقي أمثالي

إذ أصبحت تلك الأماكن محض مكان موحش بعد أن هجرها أهلها الذين أحبهم، فيعبر عن شوقه وحنينه لأصحابه وتسليه بذكرها بعد أن فارقها من تعلق بهم، ثم يصف تأسفه ولهفة نفسه على هذا الفقد.

وعلى سبيل المجاز يصف الشاعر حنينه إلى المكان الذي كان يألفه ويقرنه بحنين الإبل، إذ يقول (60):

وحثت قلوصي بعدَ وهنٍ وهاجها
فقلْتُ لها لا تضجري، إنَّ منزلاً

مَعَ الشُّوقِ يوماً بالحجازِ وميضُ
نأتني بهِ هندی إليّ بغيضُ

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف المكان المعادي الذي وقع بالضد من الشعور الأول، فيصف حالة الضجر والابتئاس التي تنتابه عند قدمه في هذه المواضع، "لقد بدت ناقة عميد في هذا النص تحن إلى برق لمع بالحجاز، فأخذ يحاورها -وهو في الحقيقة إنما يحاور نفسه- في شأن هذا الحنين ويزجرها عنه، مبيناً لها أنّ عهد الصباية وخفض العيش قد ولى فلتنتهياً ناقته ذاتها لاستقبال حياة جادة شاقة لالهو فيها ولا لعب ما أرحب صدور النوق لاحتضان أحاسيس الشعراء وأحزانهم، وما أوسع جلايبها التي أخفت الشعراء تحتها فباتوا من خلالها يبيتون أشواقهم ويجهرون بحنينهم وهواهم، وما أشبه النوق في هذه الوظيفة بليل المحبين والمغمومين الذين يتغنون فيه بهواجسهم، وينسجون تحت عتمته خيوط الشقاء والأسى" (61)، فيعزم من جديد على الرحلة والسفر ومفارقة هذا الشعور الذي التصق بالمكان لاحتوائه من بغيض.

ويعبر الشاعر في وصفه للأمكنة عن شوقه وحنينه وبيان مشاعره تجاه الموطن الأول والأهل والحبيبة بمشاعر ملؤها الشوق واللهفة، فيقول (62):

أمن منزلٍ عافٍ ومن رسمِ أطلالٍ
ديارهم إذ هم جميعٌ فأصبحت

بكيثٌ؟ وهل يبكي من الشُّوقِ أمثالي؟
بسائسٍ إلا الوحش في البلد الخالي

(59) ديوانه: 101. (هطال: المطر الذي يطل من السحاب، الجو: موضع، السحيق: التوب البالي).

(60) ديوانه: 80. (القلوص: الناقة، الوهن: ما بعد منتصف الليل).

(61) نسج التصيدة الجاهلية، سعد العريفي: 62.

(62) ديوانه: 111-112. (السائس: القفار، العرار: صوت الظلم وهو ذكر النعام، الزمار: صوت الإناث، الغياهب: الأسود).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

والأعراراً من غياهب آجال
حلت منهم واستبدلت غير أبدال
بها والليالي لا تدوم على حال

قليلاً بها الأصوات إلا عواوفاً
فإن تكَّ عَبْرَاءَ الحبيبة أصبحت
فقد ما أرى الحيَّ المجمع بغيطة

ف نجد الشاعر يندب المكان لتحويله إلى الحال التي لم يكن يعتادها أو يألفها، إذ أصبحت خالية موحشة وملاذاً للوحوش والهوام، إذ تغير فيها كل شيء حتى الأصوات قد تبدلت تبدل أهلها فضلاً عن شعور الحسرة والألم على مفارقة تلك الأمكنة، ففي النص السابق سؤال طليلي يقدم استفهاماً لمشكلة الوجود والمصير آملاً في رد مقنع من قبله، وهذا يدل على عدم الاستقرار النفسي الذي يعيشه الشاعر بسبب كثرة الأسئلة والبحث الدائم عن الإجابة، ولكنه لم يتوصل إلى جواب يريح مسمعه، لذا يضعه في حالة تعجب وتكران وعدم الرضا لحال أهله وديارهم، ففي الأبيات تقديم حالة التعجب على الوصف، حيث جعل التعجب والإنكار أكثر اتصالاً بالطلل فلا يريد الإكثار من البكاء لأنه يشعره بالهزيمة والإنكار (63).

الخاتمة

بعد الانتهاء من الدراسة التحليلية لوصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص، يسجل البحث أبرز النتائج التي توصل إليها.

- 1- ارتبط الوصف ولاسيما وصف المكان مع الشاعر عبيد بن الأبرص بشكل مباشر بالصحراء وحيواناتها واهتمامه بما يحيط به، وحياة التنقل والترحال التي عاشها.
- 2- إنَّ العلاقة بين المكان ولاسيما الأليف والمعادي تكمن في صلة الإنسان بالمكان فقد تنسجم الشخصية مع المكان وقد لا تنسجم، فإذا حدث نوع من الانسجام فإنها تحيا فيه وتعيش في ألقه، وإذا لم يحدث تكون الشخصية كارهة للمكان. فالمكان متنوع تبعاً لشعور الشخصية.
- 3- تعددت صور الأمكنة لدى الشاعر عبيد بن الأبرص ولاسيما وصف الأمكنة المتنوعة الطبيعي والصناعي، الأليف والمعادي، المفتوح والمخلق موحياً عن حالة الشاعر النفسية.

قائمة المصادر والمراجع

1. أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي، حسني عبد الجليل يوسف، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 2001م.
2. الانتماء في الشعر الجاهلي، فاروق أحمد سليم، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1998م.
3. البنات الحكائية في السيرة الشعبية، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء، بيروت، 1997م.
4. بنية الشكل الروائي (الفضاء، الزمان، الشخصية)، حسن بجاوي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ط3، الدار البيضاء، الجزائر، 1985م.
5. جدلية القيم في الشعر الجاهلي - روبا نقدية معاصرة، بو جمعة بو عبيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط1، دمشق 2001م.
6. جليات تشكيل الوصف في القصة القصيرة، قراءة تحليلية في المجموعات القصصية لهيثم بهنام بردي، نيهان حسون السعدون، ط1، دمشق، 2014م.
7. جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت321هـ)، مطبعة مجلس المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط1، 1345هـ.

(63) ينظر: حسني عبد الجليل يوسف، أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2001م: 66

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

8. الحياة العربية في الشعر الجاهلي، أحمد محمد الحوضي، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، ط2، القاهرة، 1952م.
9. الرمز في الشعر العربي قبل الإسلام، مؤيد محمد صالح اليوزبكي، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، الموصل-العراق، 2010م.
10. الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، باريس فوغالي، عالم الكتب الحديثة، ط1 إريد-الأردن، 2008م.
11. شخصيات قصة يوسف (12) في القرآن الكريم- دراسة تحليلية، نيهان حسون السعدون، أطروحة دكتوراه، بإشراف: إبراهيم جنداري، جامعة الموصل/كلية الآداب، 2003م.
12. شعرية تشكيل الخطاب السردي في القصة القصيرة جداً، قراءة في مجموعة (فتاة القلعة) لداؤود سلمان عجاج، نيهان حسون السعدون، دار نون، الموصل، 2020م.
13. العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175هـ) تحقيق: عبد الحميد هنزاوي، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 2003م.
14. الفضاء الروائي عند جيرا إبراهيم جبرا، إبراهيم جنداري، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2000م.
15. فلسفة المكان في الشعر العربي-قراءة موضوعاتية جمالية، حبيب مؤنسي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001م.
16. في الأدب الروائي، زياد الشهيد، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، بغداد، 2007م.
17. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 817هـ)، بيروت، دار إحياء التراث العربي (د.ت).
18. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم ابن منظور الأفريقي المصري (ت 711هـ)، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1968م.
19. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المغربي الفيومي (ت 770هـ) المطبعة الأميرية، مصر، 1909م.
20. مظاهر البداوة وصورها في الشعر الجاهلي، أحمد اسبيتان الشداورة، أطروحة دكتوراه، جامعة مؤتة، كلية الدرجات العليا، قسم اللغة العربية وآدابها، الأردن، 2015م.
21. المكان في الرواية العربية، الرواية العربية واقع وآفاق، غالب هلسا، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 1981م.
22. المكان ودلالته في الرواية المغربية المعاصرة، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي، الجزائر، جامعة جيلالي لباس، سيدي بالعباس، كلية الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها، محجوج فاطمة الزهراء، بإشراف: بحقاق عقاقة، 2017-2018م.
23. نسيج القصيدة الجاهلية، سعد العريفي، دار الانتشار العربي، ط1، لبنان، 2011م.
24. نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، حسن مجيد العبيدي، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد، 1987م.
25. الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله الروائية، نداء أحمد مشعل، دراسات وزارة الثقافة، ط1، عمان، 2015م.